

Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin landşaft komplekslərinin ekoloji potensialı əsasında rekreasiya resurslarının qiymətləndirilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17924304>

Gülsarə İmanova

Elm və Təhsil Nazirliyi akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

E-mail: gulsareimanova@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-1363-198X>

Xülasə: Landşaft komplekslərinin ekoloji potensialı təsərrüfat fəaliyyətinin bir sıra sahələrinin imkanlarını üzə çıxarmağa və qiymətləndirməyə imkan verir. Bura kənd təsərrüfatı, meşəçilik, şəhərsalma (əsasən kənd yaşayış məntəqələrinin salınması) və həmçinin rekreasiya potensialının üzə çıxarılması və s. aiddir. Azərbaycan Respublikasında özünəməxsus landşaft örtüyü olan coğrafi ərazilərdən biri də Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində yerləşmiş Ləngəbiz silsiləsi və ona yaxın ərazilərdir. Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilər ənənəvi yaşamağa görə rekreasiya resursları ilə kifayət qədər təmin olunmamış ərazilərdən hesab olunur. Bununla belə landşaft komplekslərinin torpaq-bitki komponentlərinin, həmçinin ərazinin iqlim və relyef şəraitinin tədqiqi belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilər bir sıra ənənəvi və qeyri-ənənəvi turizmin inkişafından ötrü rekreasiya resursları ilə kifayət qədər təmin olunmuşdur. Ədəbiyyat mənbələrinin təhlili göstərir ki, landşaft komplekslərinin ekoloji potensialı ilə onun təsərrüfat dəyəri (kənd təsərrüfatında, meşəçilikdə, turizm və s.) arasında sıx əlaqə vardır. Ekoloji potensial yüksəldikcə, landşaft komplekslərinin təsərrüfat dəyəri yüksəlir, və eyni zamanda rekreasiya potensialı artır. Bunu nəzərə alaraq tərəfimizdən Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin landşaft örtüyünün ekoloji potensialına görə qruplaşdırılması aparılmış, hər bir qrupa uyğun olaraq bərpa və landşaft layihələndirilməsi irəli sürülmüş və turizmin müxtəlif istiqamətlərinin inkişaf perspektivləri müəyyən edilmişdir.

Açar sözlər: *Ləngəbiz silsiləsi, ekoloji potensial, landşaftlar, rekreasiya resursları, turizm*

Assessment of recreational resources based on the ecological potential of landscape complexes of the Langebiz range and surrounding areas

Abstract: The ecological potential of landscape complexes allows us to identify and assess the opportunities of a number of areas of economic activity. This includes agriculture, forestry, urban planning (mainly the construction of rural settlements), as well as the identification of recreational potential, etc. One of the geographical areas with a unique landscape cover in the Republic of Azerbaijan is the Langebiz range and its adjacent areas, located in the southeastern part of the Greater Caucasus. The Langebiz range and surrounding areas are considered to be areas that are not sufficiently provided with recreational resources according to the traditional approach. However, the study of the soil and plant components of landscape complexes, as well as the climatic and relief conditions of the area, allows us to conclude that the Langebiz range and surrounding areas are sufficiently provided with recreational resources for the development of a number of traditional and non-traditional tourism. Analysis of literature sources shows that there is a close relationship between the ecological potential of landscape complexes and their economic value (in agriculture, forestry, tourism, etc.). As the ecological potential increases, the economic value of landscape complexes increases, and at the same time the recreational potential increases. Taking this into account, we have grouped the Langebiz Range and surrounding areas according to the ecological potential of the landscape cover, proposed restoration and landscape design in accordance with each group, and identified the development prospects of various directions of tourism.

Keywords: *Langebiz Range, ecological potential, landscapes, recreational resources, tourism*

Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilər Böyük Qafqazın cənub-şərq qurtaracağına aid edilir. Silsilə bütövlükdə orta və alçaq dağ sistemi hesab edilir. Ərazi üçün daha bir səciyyəvi cəhət dağ yamaclarının quru çay dərələri və yarğanlarla parçalanmasıdır. Alçaqdağlıqın relyefi orta dağlığın relyefinə nisbətən az parçalanmışdır. Bu zonanın relyefinə hamarlanmış suayrıcılar, geniş yayılmış çay terrasları xasdır. Ləngəbiz silsiləsi Girdimançay, Ağsuçay və Pirsaatçay vasitəsilə kəsilərək parçalanmaya məruz qalmışdır. Girdimançay və Ağsuçay Şirvan düzənliyinin şimalında gətirmə konusları formalaşmışlar (İmanova G.Ə,2017:s.154-158). Düzənlik əsasən dördüncü dövrün üfuqi istiqamətdə yatmış dellüvial,

prollüvial və allüvial çöküntüləri ilə örtülmüşdür. Ləngəbiz silsiləsi yarımşəhra, quru çöllər və yayı quraq keçən mülayim isti iqlim tipləri ilə səciyyələnir. Günəşli saatların illik miqdarı burada 2000-2400 saat/il, fəal temperaturun cəmi 3000-4500⁰C təşkil edir. ƏÜmumi günəş radiasiyasının illik miqdarı 124-132 kkal/sm², illik radiasiya balansı 45-50 kkal/sm²-dir. Yağıntılarının miqdarı cənub-şərqdə 200-400 mm, şimal-qərbdə isə 500-600 mm-dir. Tədqiqat ərazisində bitkilərin aşağıdakı formaları yayılmışdır: alçaqdağlığın meşə və meşə kolluqları; dağüstü düzənliklərin kserofit quru çölləri və yarımşəhra zonasının bitkiləri.

A.Q.İsaçenkoya görə (Исаченко А.Г,1991:s.305-316) təbii landşaftın ekoloji potensialı təsərrüfat fəaliyyətinin bir sıra sahələrinin imkanlarını üzə çıxarmağa və qiymətləndirməyə imkan verir. Bura kənd təsərrüfatı, meşəçilik, şəhərsalma (əsasən kənd yaşayış məntəqələrinin salınması) və həmçinin rekreasiya imkanları və s. daxildir. Beləliklə, landşaftın ekoloji potensialı yüksəldikcə onun rekreasiya potensialının artması və turizmin müxtəlif növlərinin inkişafından ötrü geniş imkanlar açılır.

Azərbaycan Respublikasında özünəməxsus landşaft örtüyü olan coğrafi ərazilərdən biri də Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində yerləşmiş Ləngəbiz silsiləsi və ona yaxın ərazilərdir. Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilər ənənəvi yaşamağa görə rekreasiya resursları ilə kifayət qədər təmin olunmamış ərazilərdən hesab olunur. Bununla belə landşaft komplekslərinin (İmanova G.Ə, 2018:s.61-66) torpaq-bitki komponentlərinin, həmçinin ərazinin iqlim və relyef şəraitinin tədqiqi belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərdə bir sıra ənənəvi və qeyri-ənənəvi turizmin inkişafından ötrü rekreasiya resursları kifayət qədərdir. Ədəbiyyat mənbələrinin təhlili göstərir ki, landşaft komplekslərinin ekoloji potensialı (Məmmədov R.M., İsmayılov M.C,2013:s.10-20) ilə onun təsərrüfat dəyəri (kənd təsərrüfatında, meşəçilikdə, turizm və s.) (Qəribov, Y.Ə,2013:s.47-50) arasında sıx əlaqə vardır. Bunu nəzərə alaraq tərəfimizdən Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin landşaft örtüyünün ekoloji potensialına görə qruplaşdırılması aparılmış, hər bir qrupa uyğun olaraq bərpa və landşaft layihələndirilməsi irəli sürülmüş və turizmin müxtəlif istiqamətlərinin inkişaf perspektivləri müəyyən edilmişdir.

Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərinin mövcud landşaft komplekslərinin ekoloji potensialı əsasında qruplaşdırılması və rekreasiya resurslarının qiymətləndirilməsi (İsmayılova A.A, 2009:s.161-166) böyük elmi-nəzəri və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Ləngəbiz və ətraf ərazilərin landşaft kompleksləri ekoloji potensialına görə beş qrupa bölünmüş və onun əsasında landşaft komplekslərinin ekoloji potensialının qiymətləndirilmə xəritəsi tərtib edilmişdir (AR Milli Atlası, 2014: s.444) (şəkil 1).

Şəkil 1. Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin landşaftlarının ekoloji potensialının qiymətləndirilməsi .

Bu zaman ekoloji potensialına görə landşaftlar (5 qrupda) aşağıdakı kimi (İmanova G.Ə, 2017:s.130-135) qruplaşdırılmışdır (cədvəl 1): çox yüksək (>100-81 bal) ekoloji potensialı olan landşaftlar qrupu; yüksək (80-61 bal) ekoloji potensialı olan landşaftlar qrupu; aşağı (40-21 bal) ekoloji potensialı olan landşaftlar qrupu; çox aşağı (<20 bal) ekoloji potensialı olan landşaftlar qrupu.

Çox yüksək ekoloji potensiala (>100-81 bal) malik landşaftların orta hesabı balı 96 bal olub, tədqiqat obyektinin ərazisinin 9,89%-ni (21275,59 ha) təşkil edir. Bu qrupda zəif parçalanmış azmeyilli alçaq dağ yamaclarında qalın tipik dağ qəhvəyi torpaqlarda yonca, yovşan, ağot, vələmir çöllər landşaftı daha yüksək potensiala (100 bal), zəif parçalanmış az meyilli suayrıcılarda qalın tünd boz qəhvəyi torpaqlarda qaratikan, qaramıx, yemişan, ağot, süpürgə kollu bitkilərin yayıldığı landşaftlarda isə ekoloji

potensial nisbətən aşağıdır (82 bal). Belə qrupdan olan landşaft növlərinin də mühafizə olunmasına, landşaft layihələndirilməsi əsasında bərpa edilməsinə ehtiyac vardır.

Cədvəl 1. Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin landşaftlarının ekoloji potensialının qruplaşdırılması

Ekoloji potensial qrupu	Sahəsi və potensialı balı	
	Sahə	bal
Çox yüksək (>100-81)	21275,59	96
Yüksək (80-61)	40601,38	68
Orta (60-41)	75607,13	52
Aşağı (40-21)	75300,64	30
Çox aşağı (<20)	2417,32	16

Yüksək ekoloji potensiala (80-61 bal) malik olan landşaftların orta hesabı balı 68 baldır və bu qrupa daxil olan landşaftlar tədqiqat ərazisinin 18,87%-ni (40601,38 ha) təşkil edir. Bütövlükdə yüksək ekoloji potensiala malik landşaft tipində landşaft növlərinin ekoloji potensialı 61-76 bal arasında dəyişir. Bu qrupdan olan parçalanmamış az meyilli suayrıcılarda qalın tipik dağ qəhvəyi torpaqlarda yovşan, ağot, yonca və müxtəlif otlu çəmən landşaftı daha yüksək ekoloji potensiala (76 bal), zəif parçalanmış qobu yamaclarında yuxa tipik dağ qəhvəyi torpaqlar üzərində palıd-vələs, qaratikan kollu ağotlu, yovşanlı çöllər landşaftı isə nisbətən aşağı ekoloji potensiala malikdir (61 bal).

Orta ekoloji potensiala (60-41 bal) malik landşaftların orta hesabı balı, tədqiqat obyektində 52 bal olub, ərazinin 35,13%-ni (75607,13 ha) təşkil edir. Bu qrupda landşaftların ekoloji potensialı 43-60 bal arasında tərəddüd edir. Bu qrup daxilində ən aşağı ekoloji potensiala malik landşaft növü zəif parçalanmış allüvial-prollüvial düzənliklərdə qalın boz torpaqlar üzərində yonca, ağot, bağirdələn, yulğun kolları landşaftıdır (43 bal).

Aşağı ekoloji potensiala (40-21 bal) malik landşaftların, Ləngəbiz və ətraf ərazilər daxilində orta hesabı balı 30 baldır. Bu tədqiqat obyektini ərazisinin 34,99%-ni (75300,64 ha) təşkil edir. Bu qrupda landşaftların ekoloji potensialı 24-40 bal arasında dəyişir. Bu qrup daxilində intensiv parçalanmış aktiv sürüşməli dağ yamaclarında yuxa tipik qəhvəyi dağ -meşə torpaqlarında (Abdullayev R.A,2010:s.190-197) qismən transformasiya olunmuş palıd -vələs meşəsindən başlamış zəif parçalanmış alçaq dağ yamaclarında qalın boz-qonur torpaqlarda yovşan, kəngiz, qismən qarağan yarımşəhraları kimi geniş spektrdə təmsil olunmuşdur.

Çox aşağı ekoloji potensiala (<20 bal) malik qrupun, tədqiqat obyektini daxilində orta hesabı 16 bal olub, ərazinin 1,12%-ni (2417,32 ha) təşkil edir. Bu qrup yalnız bir landşaft növündən ibarətdir: zəif parçalanmış təpəli-dalğalı palçıq vulkan kraterində şorakətli yuxa boz – qonur torpaqlarda kəngiz, sirkən, ətli şoran yarımşəhraları yayılmışdır (Şəkil 2).

Müasir dövrdə təbiətdən istifadə nə qədər vacib və aktualdırsa, onu qorumaq, bərpa etmək, bərpa olunan resurslarını artırmaqla cəmiyyətin davamlı inkişafını təmin etmək bir o qədər əhəmiyyətlidir. Şübhəsiz ki, insan cəmiyyətinin ətraf mühitlə çox tərəfli əlaqəsinin olmasına baxmayaraq, onun təbiətə təsiri əsasən təsərrüfat fəaliyyəti zamanı ortaya çıxır və intensivləşir (Qəribov Y.Ə, 2011: s.300). Bir çox hallarda isə mənfi proseslərin güclənməsi ilə müşayiət olunur.

Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin landşaft komplekslərinin ekoloji potensialının optimallaşdırılması yollarının işlənməsi həm elmi - nəzəri, həm də praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Burada əsas vacib məsələ insan cəmiyyətinin mövcudluğu üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən “təbiət” və “təsərrüfat” arasında optimal nisbətənin (müvazinət) qorunub saxlanmasıdır.

Şəkil 2. Ekoloji potensial göstəriciləri.

Təbiətdən istifadə məhsuldar qüvvələrin formalaşmasını və inkişafını, təbiətlə cəmiyyət arasında münasibətlərin yaranmasının əsas prinsiplərini müəyyənləşdirir. Əlbəttə, landşaftlara münasibətdə onların tamamilə “ekologiyalaşdırılması” və ya tamamilə “təsərrüfat dövrüyyəsinə qatılması və ya istismarı” yolverilməzdir. Burada, hansısa istiqamətləri qabartmadan və ya hədsiz üstünlük vermədən, optimal nisbətənlərin gözlənilməsi tələb olunur.

Qeyd edək ki, landşaft komplekslərinə, onların ekoloji potensialına zərər vurmada təsərrüfat fəaliyyətinin, onun intensivliyinin davamlılığının təmin edilməsi xüsusi iqtisadi, təsərrüfat və təşkilatı yanaşmaların olmasını tələb edir. Landşaft komplekslərində “cəmiyyət” və “təbiət” nisbətənlərin ölçülərinin müəyyən edilməsi həllini tapmamış elmi-nəzəri və praktiki problemdir. Müasir dövrdə istər təbii, istərsə də antropogen landşaftların rekreasiya nöqtəyi-nəzərindən qiymətləndirilməsinə daha çox üstünlük verilir. Bu təbiidir, çünki rekreasiya resursları müasir dövrdə iqtisadiyyatın çox mühim sahəsi olan turizm üçün maddi zəmin kimi çıxış edir.

Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin landşaftlarının optimallaşdırılması aparılarkən (Qəribov Y.Ə, 2012: s.216) landşaftların ekoloji potensialına görə qruplaşdırılması hər bir qrup üçün xüsusi müvafiq tədbirlər sistemini işləməyə imkan vermişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq tərəfimizdən “ekoloji potensial göstəriciləri” əsasında qiymət qrupları üçün istifadənin optimallaşdırılmasının yolları (modelləri) işlənmişdir. Tədbirlər sistemi xarakterindən asılı olaraq iki qrupa bölünmüşdür:

- ❖ ekoloji tədbirlər sistemi
- ❖ təsərrüfat tədbirləri sistemi

Hər iki tədbirlər sistemi son nəticədə landşaft komplekslərinin ekoloji potensialının, eyni zamanda onların rekreasiya potensialının gücləndirilməsinə, landşaftlar daxilində biomüxtəlifliyin qorunmasına, təsərrüfat formalarının (əkinçilik və heyvandarlıqda) təkmilləşdirməklə torpaq və bitki resurslarından səmərəli istifadənin optimallaşdırılmasına və nəhayətdə Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazilərin rekreasiya resurslarını üzə çıxarmağa xidmət edir. (İmanova G.Ə, 2006:s.18-20) Tədqiqat obyektində yayılmış landşaft komplekslərinin (təbii və antropogen) ekoloji və ona uyğun olaraq rekreasiya potensialının artırılmasından ötrü qruplar üzrə aşağıdakı tədbirlərin görülməsi təklif edilmişdir:

Çox yüksək (>100-81 bal) və yüksək (80-61 bal) ekoloji potensiala malik olan ərazilərin rekreasiya potensialının artırılması. Bu qruplardan olan landşaftların ekoloji potensialının artırılması üçün aşağıdakı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur:

Meşələrin bərpası və mühafizəsi ilə bağlı tədbirlər: meşə örtüyü rekreasiya resurslarının ən böyük mənbəyi hesab olunur. Ona görə də meşə örtüyünün özünün təbii-tarixi strukturunda bərpası, sahə genişləndirilməsi ərazinin rekreasiya potensialını artırmağın və ekoturizmin ən vacib amili hesab edilir (İmanova G.Ə,1990:s.114-115). Bundan ötrü vaxtilə bozqır (çöl) landşaftlarına transformasiya olunmuş ərazilərdə kserofit və quru subtropik meşə sahələrinin salınması tələb olunur, hazırda mövcud olan və bərpa ediləcək meşələr təbii qoruq rejimində istifadə olunmalı, onların sahəsi 45% -dən az olmamalıdır, rekreasiya və istirahət rejimində istifadə olunan meşə ərazilərinin sahəsi isə 35%-dən az, məhdud kəsilmənin təbiiqi ilə meşə təsərrüfatı üçün ayrılmış sahə 20% -dən çox olmamalıdır.

Bozqır (çöl) landşaft komplekslərinin qorunması və məhsuldarlığının artırılması ilə bağlı tədbirlər: endemik bitkiləri və bütövlükdə bozqır ekosistemlərini qorumaq məqsədilə “otarılmayan və becərilməyən” xüsusi ərazilərin ayrılması (ümumi sahəsi ekoloji qrupun 10%-dən az olmamaq şərti ilə) həyata keçirilməlidir; ərazinin meyilliyindən, otların yem vahidindən, bitki örtüyünün tərkibindən və sıxlığından asılı olaraq otarma normasının optimallaşdırılması; gübrələmə və ot toxumlarının səpinini həyata keçirməklə mədəni otlaqçılığın yaradılması təşkil edilməlidir.

Yaşayış məntəqələrinin və kommunikasiya xətlərinin genişlənməsinin nizamlanması: yaşayış məntəqələrinin genişlənməsinin və kommunikasiya xətlərinin sıxlığının artmasını nizamlamaq məqsədilə bu kateqoriyadan olan torpaq resurslarından səmərəli istifadənin yolları təkmilləşdirilməlidir.

Əkin sahələrindən səmərəli istifadənin təşkili: meyilli və az meyilli sahələrdə relyefin plastikası nəzərə alınmaqla əkin sahələrinin kontur-meliorativ qaydada salınması, əkin yerlərinin ətrafında tarlaqoyucu, suqoruyucu və torpaqqoruyucu meşə zolaqlarının və kolluqların salınması, kənd təsərrüfatı bitkiləri altında üzvi və mineral gübrələrdən optimallaşdırılmış normalarda intensiv şəkildə tətbiq edilməsi, bələdiyyələrin, kəndli (ailə) fermer təsərrüfatlarının başçıların iştirakı ilə torpaqların dəyişdirilməsi, satın və məcburi satın alınması hesabına adda-buddalığın, torpaq pərakəndəliyinin aradan götürülməsi torpaq resurslarının qorunmasına, məhsuldarlığının artmasına xidmət edir.

Biçənək və örüş sahələrindən səmərəli istifadənin təşkili: biçənəklərdə əsaslı və səthi yaxşılaşdırılma işlərinin həyata keçirilməsi, örüş sahələrində otarma normalarının gözlənilməsi, otarılacaq heyvanların sayının 3-5 baş/ha ilə məhdudlaşdırılması endemik bitkilərlə zəngin bozqır landşaftın qorunmasına imkan verəcək.

Orta (60-41 bal), aşağı (40-21 bal) və çox aşağı (<20 bal) ekoloji potensiala malik olan ərazilərin rekreasiya potensialının artırılması. Bu qruplardan olan landşaftların əsas problemləri ərazidə güclü deqradasiya (eroziya, şorlaşma və şorakətləşmə və s.) proseslərinin getməsi və bu səbəbdən ekoloji potensialın aşağı, bəzi yerlərdə heç bir təsərrüfat və rekreasiya əhəmiyyəti kəsb etməyən bəndlənd landşaft formalarının ortaya çıxması olmuşdur. Bununla bağlı burada bir sıra tədbirlərin görülməsi tələb olunur ki, onların vasitəsinə mənfi proseslərin qarşısını almaq və ya təsiri minimuma kimi azaltmaq mümkündür. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: *Su eroziyasına qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi:* ərazidə tarla və torpaqqoyucu meşə və kolluq sahələrinin, torpaqqoruyucu xassələrə malik ot örtüyünün salınması, qobu və yarıqanların ətklərinin bərkidilməsi, əkin sahələrində yamacın istiqamətinə əks istiqamətdə şum işlərinin aparılması, torpaqqoruyucu növbəli əkin sistemindən istifadə olunması, tarlaqoruyucu meşə zolaqlarının salınmasına lazımı diqqətin yetirilməsi, yamaclarda heyvanların sistemli şəkildə otarılması və otlaqlarda eroziya əleyhinə tədbirlərinin aparılması, sürüşmə sahələrinin təsərrüfat dövrüyəsindən çıxarılması.

Bu qrup daxilində müşahidə edilən palçıq vulkanlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranmış *kraterətrafi ərazilərdən ekoturizm məqsədlərindən ötrü istifadə edilməsi* təbiətin bu nadir təzahürünü qorumaqla yanaşı, gəlir gətirən təsərrüfat fəaliyyəti də ola bilər.

Ədəbiyyat

1. Abdullayev, R.A. Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacının torpaq örtüyü və ərazidə gedən deqradasiya prosesinin təhlili. Bakı: Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərlər Topplusu, – 2010. № XI, – s.190-197.
2. Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası. [Xəritə] Bakı Kartoqrafiya fabriki. – 2014. – 444 s.
3. İmanova, G.Ə. Cənub-Şərqi Qafqazın cənub yamacı arid geosistemləri və onların səmərəli istifadə yolları .Azərbaycan SSR Coğrafiya Cəmiyyətinin VI qurultayının materialları. Bakı: – Elm, – 1990,– s.114-115.
4. İmanova, G.Ə. Cənub –Şərqi Qafqazın cənub yamacının müasir landşaftları və onların ekoloji vəziyyəti . “Ekologiya və su təsərrüfatı” elmi texniki və istehsalat jurnalı.Bakı: №3, – 2006, – s. 18-20.
5. İmanova, G.Ə. Ləngəbiz silsiləsində meşə landşaftının differensiasiyası və torpaq örtüyünün səciyyəsi . Bakı: Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, – 2017, № XIX, – s. 154-158.
6. İmanova, G.Ə. Ləngəbiz silsiləsi alçaqdağlığının meşə landşaftının ekoloji potensial meyarlarının seçilməsi. İnsan və ətraf mühit münasibətləri mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı: Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti Əsərləri, – 2017, № XX, – s. 130-135.
7. İmanova, G.Ə. Ləngəbiz silsiləsi və ətraf ərazi torpaqlarının fiziki-kimyəvi səciyyəsi . Bakı: Coğrafiya və təbii resurslar, – 2018 . № 2, – s. 61-66.
8. İsmayılova, A.A. Cənub-Şərqi Qafqazın cənub yamacının müasir landşaftlarının rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsi . Bakı: Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri,– 2009.№ 4, – s. 161–166 .
9. Qəribov, Y.Ə. Cənub-Şərqi Qafqazın yüksək dağ ekosistemlərinin antropogen transformasiyasının ekoloji nəticələri . H.Əliyev və Azərbaycanda Coğrafiya elminin inkişafı, elmi konfrans. Bakı: – 2013, s. 47-50.
10. Qəribov, Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının təbii landşaftlarının optimallaşdırılması. Bakı: AzTU, – 2012, – 216 s.
11. Qəribov, Y.Ə. Azərbaycan Respublikasının müasir landşaftlarının antropogen transformasiyası. Bakı: Mars Print, – 2011, –300 s.
12. Məmmədov,R.M., İsmayılov M.C.Azərbaycanda landşaftların təbii potensialının qiymətləndirilməsi və ondan səmərəli istifadə edilməsi. Bakı: Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, – 2013. № XVIII, – s. 10-20.
13. Исаченко, А.Г. Экологический потенциал ландшафта . Изв. ВГО, – 1991, т. 123, вып. 4. – с. 305-316.